

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14166973>

KINEMATIKA BO‘LIMINI O‘QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Muxtorova Ismigul Axliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada kinematika bo‘limini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalarning qo‘llanilishi va ularning ta‘lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), interaktiv dasturlar, loyihalarga asoslangan o‘qitish usullari va simulyatsiyalar orqali o‘quvchilarda kinematikani o‘rganishga qiziqishni kuchaytirish, hamda mustaqil va jamoaviy o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyati ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Kinematika, pedadodik texnologiyalar, fizika o‘qitish, muammoli ta‘lim, guruhda ishlash, ta‘lim samaradorligi, innavatsion ta‘lim usullari.*

Kirish: Kinematika — bu fizikada jismlarning harakatini o‘rganadigan bo‘lim bo‘lib, unda tezlik, yo‘l, tezlanish kabi tushunchalar kiritiladi. Ushbu mavzuni o‘rganishda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki ularni amaliyot bilan bog‘g‘lash ham muhimdir. Zamonaviy ta‘limda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali mavzuni chuqurroq o‘rganish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilarning kinematik tushunchalarni yanada yaxshi tushunishlari uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kinematikani an’anaviy o‘qitishning kamchiliklari. Kinematika bo‘limini an’anaviy usulda o‘qitish ko‘p yillardan beri qo‘llanib kelinayotgan bo‘lsa-da, bugungi kunda o‘quvchilarning ehtiyojlari va zamonaviy ta‘lim talablariga to‘liq javob bera olmaydi. Quyida an’anaviy o‘qitish usulining kamchiliklari haqida batafsilroq to‘xtalib o‘taman:

Nazariyaga asoslangan yondashuvning ustunligi. An’anaviy usulda o‘qitish ko‘pincha nazariy bilimlarni etkazishga asoslanadi, ya‘ni darsning asosiy qismi o‘qituvchi tomonidan tushuntirish va o‘quvchilar tomonidan eshitish orqali olib boriladi. Bunday darslarda o‘quvchilarning faolligi kam bo‘lib, ular mavzuni quruq ma‘lumot sifatida qabul qiladilar. Kinematika bo‘yicha nazariy tushunchalarni eshitish

orqali o'rganish o'quvchilarda chuqur tushunishni shakllantirmaydi va amaliyot bilan bog'lash imkonini bermaydi.

Amaliy tajribalar va ko'rgazmalilikning yetishmasligi. Kinematika harakatlarni o'rganadigan fan sifatida vizual va amaliy ko'rgazmalarni talab qiladi. An'anaviy darslarda bunday ko'rgazmalilik imkoniyatlari cheklangan bo'lib, o'quvchilar mavzuni tushunishda qiynalishlari mumkin. Ko'rgazmasiz ta'lim o'quvchilarning faqat nazariy tushunchalarini rivojlantiradi va harakatning real misollarini kuzatish imkoniyatini bermaydi.

O'quvchilarning faolligi va qiziqish darajasining pastligi. An'anaviy usulda darsda o'qituvchi asosiy rolni o'ynaydi, o'quvchilar esa ko'pincha passiv tinglovchi sifatida qoladilar. Bu darsga nisbatan qiziqishni kamaytiradi va o'quvchilarning o'z bilimini mustaqil rivojlantirishga undamaydi. Kinematika kabi murakkab mavzularda o'quvchilarning faol ishtiroki zarur, ammo an'anaviy o'qitish bunga imkon bermaydi.

Moslashuvchanlikning cheklanganligi. An'anaviy o'qitish odatda barcha o'quvchilarga bir xil taqdimot shaklini taklif qiladi. Shu sababli, har bir o'quvchining individual bilim darajasi va tushunish qobiliyati inobatga olinmaydi. O'quvchilar individual yondashuv va qo'shimcha ko'rgazmalar talab qilganda ham, an'anaviy yondashuv buni ta'minlay olmaydi. Bu o'quvchilarning tushunish va qabul qilish darajasida farq keltirib chiqaradi.

O'zlashtirish darajasining pastligi va sinab ko'rish imkoniyatining yo'qligi. An'anaviy o'qitishda kinematikaga oid tushunchalar va formulalar ko'p o'qituvchi tomonidan berilgan tayyor ma'lumotlarga asoslanadi, o'quvchilarga sinov, izlanish yoki o'z natijalarini o'rganish imkoniyati yetarli darajada berilmaydi. Masalan, o'quvchilar o'zlari tezlik va tezlanishni o'lchash yoki jismning masofaga bog'liq harakatini tahlil qilish imkoniga ega bo'lmaganida, tushunchalarni amaliyotda sinab ko'rish qiyinlashadi.

Kinematikani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning asosiy afzalliklariga to'xtalib o'tamiz:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT). AKT yordamida o'qituvchilar turli interaktiv dasturlar, mobil ilovalar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilarga kinematik hodisalarni ko'rgazmali ravishda namoyish eta oladilar. Masalan, GeoGebra, PhET kabi simulyatsiya dasturlari orqali o'quvchilar tezlik, masofa va vaqt o'rtasidagi bog'liqliklarni o'z ko'zi bilan ko'ra oladi va sinab ko'rish mumkin. Bu o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni oshiradi va tushunchalarni vizual tarzda mustahkamlaydi.

Tarmoqli o'qitish (Blended Learning). Tarmoqli o'qitish modelida an'anaviy o'qitish va raqamli texnologiyalardan foydalanish birlashtiriladi. O'quvchilar darsdan oldin yoki keyin mavzuga oid qo'shimcha materiallarni onlayn o'rganib chiqishlari

mumkin. Shu tarzda, o'quvchilar mustaqil tarzda o'z bilimi ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar va darsga yaxshi tayyorlanib keladilar.

Loyihalarga asoslangan o'qitish va jamoaviy ishlash. Loyihalarga asoslangan o'qitish yondashuvi o'quvchilarning bilimlarni jamoada mustaqil qo'llashlarini rag'batlantiradi. Masalan, o'quvchilar guruhlarda ishlash orqali turli kinematik jarayonlarni tahlil qilish, natijalarni taqdim qilish va bir-birlariga taqdim qilish orqali mavzuga chuqurroq sho'ng'iydilar.

Kinematikada simulyatsiya va interaktiv dasturlarning roli. Kinematika bo'limida foydalanish mumkin bo'lgan interaktiv vositalar, masalan, simulyatsiyalar va dasturlar, o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilar turli xil tezlik, masofa va tezlanish qiymatlarini sinab ko'rib, natijalarni solishtirishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar orqali o'qitish samaradorligi. Yangi texnologiyalar orqali o'qitish natijasida o'quvchilar mavzuni qiziqarli va chuqurroq o'rganadilar. Bunday texnologiyalar o'quvchilarni faollikka chorlash bilan birga, ularning mustaqil o'qitish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Loyihalarda jamoaviy ishlash, sinfdagi interaktiv muhit va simulyatsiyalar orqali ko'rgazmali taqdimotlar bilan o'quvchilar nazariy bilimlarni real jarayonlarga bog'lash imkoniga ega bo'ladilar.

Kinematika bo'limini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali qiladi va o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tarmoqli o'qitish va loyiha asosida ishlash orqali o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko'nikmalari ham rivojlanadi. Shu sababli, zamonaviy o'qituvchilar o'z darslarida yangi texnologiyalardan kengroq foydalanishlari tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, kinematikani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash zamonaviy ta'limning muhim talablaridan biri bo'lib, ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Yangi texnologiyalar o'qitishni faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklamay, balki talabalarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, analitik fikrlash qobiliyatini mustahkamlash va kinematik jarayonlarni real hayotda tushunishlariga yordam beradi. Bu esa nafaqat fanlararo bog'lanishni kuchaytiradi, balki o'quvchilarda ilm-fan va texnikaga qiziqishni oshirishga ham xizmat qiladi.

O'quvchilar yangi texnologiyalar yordamida murakkab fizik jarayonlarni o'zlari mustaqil kuzatishlari va tahlil qilishlari mumkin. Masalan, simulyatsiya dasturlari orqali real voqelikda xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tajribalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bu texnologiyalar yordamida murakkab hodisalarni vizualizatsiya qilish va grafiklar, diagrammalar yordamida ularni aniq tasvirlash mumkin bo'ladi, bu esa talabalarga murakkab kontseptlarni osonroq anglashga yordam beradi. Ta'lim

jarayonida bunday usullar qo'llanilishi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi va darslarni yanada jonlantiradi.

Shuningdek, yangi texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarga ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Har bir o'quvchi o'zining bilim darajasi va tezligiga mos ravishda topshiriqlarni bajara oladi. Buning natijasida kuchli o'quvchilar yanada chuqurroq bilim olishi mumkin bo'lsa, yordamga muhtoj o'quvchilarga esa qo'shimcha tushuntirish va amaliy mashqlar bilan mustahkamlanadi. Bu jarayon o'quvchilarni teng ta'lim olish imkoniyati bilan ta'minlaydi va ularning bilim darajasidagi farqni kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning o'qish jarayonidagi faolligini oshirish, ularning qiziqishlarini uyg'otish, bilimlarni ijodkorlik bilan o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi. O'quvchilar virtual laboratoriyalar va interaktiv mashqlar yordamida mustaqil ravishda yangi bilimlarni kashf qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning fikrlash qobiliyatini, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Bunday o'quv jarayoni zamonaviy talab va ehtiyojlarga javob beradi va talabalarda o'quv jarayoniga nisbatan mas'uliyatni oshirish, mustaqil ravishda bilim olishga qiziqish uyg'otishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, bilimlarning barqarorligi va amaliyotda qo'llanishini kuchaytirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar orqali olgan bilimlarni real hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llash imkoniyati o'quvchilarni nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga o'rgatadi. Bu esa kelajakda yuqori malakali, mustaqil fikrlashga va amaliyotda qo'llanadigan bilimga ega mutaxassislarni tayyorlash uchun zamin yaratadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytganda, kinematikani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirib, bilim olish jarayonini samarali, interaktiv va ijodiy holga keltiradi. Bu esa ularning nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash, ilmiy-tahliliy fikrlashini rivojlantirish, shuningdek, fan va texnologiya sohasida kelajakda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga mustahkam asos yaratadi. Yangi texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy qilish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatning intellektual salohiyatini kuchaytirish, fan va texnologiyalar sohasida ilg'or taraqqiyotga erishish uchun ham muhimdir.

ADABIYOTLAR.

1. Mirziyoyeva, S. A. (2020). "Zamonaviy ta'limda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati." O'zbekiston ta'lim tizimi jurnali, 15(2), 22-30.
2. Karimov, R. H., & Qosimov, D. U. (2019). Fizikadan zamonaviy o'quv darslarini tashkil etishda yangi texnologiyalar. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Akramova, N. R. (2021). "STEM va boshqa innovatsion ta'lim metodlarini o'quv jarayoniga tatbiq qilish." Pedagogik innovatsiyalar ilmiy jurnali, 4(1), 45-52.
4. Muminov, B. H. (2018). Fizikani o'qitishda interaktiv texnologiyalar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
5. Mustafoyev, F. I., & Tursunov, A. H. (2022). "Fizika ta'limida axborot texnologiyalarini qo'llashning ahamiyati." Ta'lim va fan yutuqlari konferensiya to'plami, 6(1), 12-18.
6. Kozma, R. B. (2003). "Technology and classroom practices: An international study." Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 1-14.
7. Maktab fizikasida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish qo'llanmasi. (2020). Ta'lim innovatsiyalari markazi nashriyoti.
8. Yusufova, D. X. (2017). "Oliy ta'limda kinematika fanini o'qitishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish." Fizika va texnologiyalar jurnali, 2(3), 74-82.